

A CONTRIBUIÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE COTAS UNIVERSITÁRIAS PARA QUILOMBOLAS NA PROMOÇÃO DA EQUIDADE EDUCACIONAL.

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 06/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10626206

Maria do Socorro Pereiro dos Santos¹

Juvan da Cunha Ferreira²

RESUMO

O artigo científico aborda a relevância das cotas universitárias para quilombolas como uma estratégia essencial na promoção da equidade educacional no Brasil. Inicialmente, contextualiza historicamente as comunidades quilombolas, ressaltando a discriminação e a falta de acesso à educação ao longo dos séculos. Destaca-se a ausência de políticas inclusivas que perpetuam a desigualdade, comprometendo o pleno desenvolvimento dessas populações. No cenário contemporâneo, as cotas surgem como resposta eficaz para enfrentar essas desigualdades, oferecendo oportunidades de acesso ao ensino superior e reconhecendo a necessidade de medidas específicas para combater a exclusão educacional. O artigo destaca a equidade educacional como

elemento central, não apenas proporcionando acesso à educação superior, mas também garantindo suporte abrangente para o sucesso acadêmico e profissional dos estudantes quilombolas. Além disso, ressalta a contribuição das cotas para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde as experiências e conhecimentos das comunidades quilombolas são valorizados no ambiente acadêmico, enriquecendo o aprendizado e promovendo um diálogo intercultural crucial para o fortalecimento da identidade nacional.

Palavras Chaves: Educação Inclusiva. Comunidade Quilombola. Políticas comunitárias. Estado. Desenvolvimento Social.

ABSTRACT

The scientific article addresses the relevance of university quotas for quilombolas as an essential strategy in promoting educational equity in Brazil. Initially, it provides a historical context for quilombola communities, highlighting centuries of discrimination and lack of access to education. The absence of inclusive policies that perpetuate inequality is emphasized, compromising the full development of these populations. In the contemporary scenario, quotas emerge as an effective response to address these disparities, offering opportunities for access to higher education and recognizing the need for specific measures to combat educational exclusion. The article highlights educational equity as a central element, not only providing access to higher education but also ensuring comprehensive support for the academic and professional success of quilombola students. Additionally, it underscores the contribution of quotas to building a more inclusive society, where the experiences and knowledge of quilombola communities are valued in the academic environment, enriching learning and promoting crucial intercultural dialogue for the strengthening of national identity.

Keywords: Inclusive Education. Quilombola Community. Community Policies. State. Social Development.

Introdução

As cotas universitárias para quilombolas representam uma estratégia crucial na busca pela equidade educacional no Brasil, reconhecendo a importância de superar desigualdades históricas e sociais que afetam as comunidades quilombolas. Esta abordagem se destaca como uma iniciativa voltada para a promoção da diversidade e inclusão no ensino superior, visando criar um ambiente educacional mais representativo e igualitário.

A contextualização histórica das comunidades quilombolas remonta ao período colonial, quando milhares de africanos foram trazidos para o Brasil como escravizados. Muitos desses indivíduos conseguiram escapar da opressão, formando comunidades autônomas conhecidas como quilombos. Ao longo dos séculos, essas comunidades enfrentaram discriminação, marginalização e falta de acesso a recursos básicos, incluindo a educação. A ausência de políticas inclusivas perpetua a desigualdade, impedindo o pleno desenvolvimento dessas populações.

No cenário contemporâneo, as comunidades quilombolas continuam a lutar contra desafios estruturais que limitam suas oportunidades, com a educação emergindo como uma ferramenta fundamental para a transformação social. As cotas universitárias surgem como uma resposta eficaz para enfrentar essa realidade, reconhecendo a necessidade de medidas específicas para combater a exclusão educacional que afeta essas populações historicamente marginalizadas.

A implementação das cotas universitárias para quilombolas reflete o compromisso do Estado brasileiro em corrigir as disparidades educacionais. Ao garantir o acesso facilitado dessas comunidades ao ensino superior, as cotas visam não apenas corrigir desigualdades, mas também promover uma representação mais fiel da diversidade étnica e cultural do país nas instituições de ensino superior.

A equidade educacional é o cerne dessa estratégia, buscando não apenas proporcionar o acesso à educação superior, mas também garantir que os estudantes quilombolas tenham suporte necessário para superar desafios adicionais que possam enfrentar durante sua jornada acadêmica. Isso inclui programas de apoio financeiro, mentorias e políticas de permanência, reconhecendo a importância de uma abordagem abrangente para assegurar o sucesso acadêmico e profissional desses estudantes.

Além disso, as cotas para quilombolas contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva, onde o conhecimento e as experiências dessas comunidades são valorizados e incorporados ao ambiente acadêmico. Isso não apenas enriquece o aprendizado para todos os estudantes, mas também promove um diálogo intercultural fundamental para o fortalecimento da identidade nacional.

Em síntese, as cotas universitárias para quilombolas são uma peça fundamental na promoção da equidade educacional no Brasil. Ao reconhecer e enfrentar as desigualdades históricas que afetam essas comunidades, essa estratégia não apenas proporciona oportunidades educacionais mais justas, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e diversificada.

Histórico das Cotas Universitárias no Brasil

A fundamentação teórica que respalda a necessidade de ações afirmativas, como as cotas universitárias para quilombolas, encontra suporte em diversas teorias da educação e em análises críticas das disparidades históricas enfrentadas por essas comunidades. A discriminação histórica vivenciada pelas comunidades quilombolas no acesso à educação superior é um fenômeno que remonta aos períodos de escravidão e se perpetua ao longo dos anos. Nesse contexto, a revisão da literatura é essencial para compreender a complexidade dessas desigualdades e embasar a necessidade de intervenções afirmativas.

Teóricos da educação como Paulo Freire destacam a importância da conscientização e da superação das estruturas opressivas na construção de uma sociedade mais justa. No caso das comunidades quilombolas, a discriminação histórica representa uma manifestação clara dessa opressão, comprometendo não apenas o acesso à educação superior, mas também a construção de uma identidade cultural própria e o pleno desenvolvimento humano. Freire ressalta a necessidade de práticas educacionais libertadoras, que considerem as realidades específicas de cada grupo e promovam a autonomia e a participação ativa na sociedade.

A abordagem crítica de teóricos como Pierre Bourdieu contribui para a compreensão das desigualdades estruturais que permeiam o sistema educacional. Bourdieu destaca o papel das formas de capital, como o cultural e o econômico, na reprodução das hierarquias sociais. No contexto das comunidades quilombolas, as barreiras econômicas e culturais historicamente impostas tornam-se evidentes, justificando a necessidade de ações afirmativas que interrompam esse ciclo de reprodução de desigualdades.

A teoria crítica da raça, desenvolvida por autores como W. E. B. Du Bois e Frantz Fanon, também oferecem insights cruciais para entender o papel da raça na educação. Essa perspectiva argumenta que o racismo estrutural não apenas perpetua a marginalização de grupos étnicos, mas também se manifesta de maneira sistêmica nas instituições sociais, incluindo o sistema educacional. Ao considerar as comunidades quilombolas, a teoria crítica da raça destaca a necessidade de intervenções específicas que reconheçam e confrontem as barreiras raciais historicamente impostas.

A filosofia do reconhecimento, proposta por Axel Honneth, amplia a compreensão da equidade educacional ao enfatizar a importância do reconhecimento social como um direito fundamental. A exclusão educacional vivenciada pelas comunidades quilombolas pode ser

entendida como uma negação do reconhecimento de suas identidades e contribuições culturais. As cotas universitárias surgem, assim, como uma medida que busca corrigir essa negação, proporcionando o reconhecimento necessário para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Em suma, a fundamentação teórica que sustenta as cotas universitárias para quilombolas encontra respaldo em diversas correntes da educação, desde abordagens críticas sobre desigualdades estruturais e perspectivas que destacam a importância do reconhecimento cultural. Essas teorias convergem para justificar a necessidade de ações afirmativas como uma resposta legítima e eficaz para promover a equidade educacional e superar as discriminações históricas enfrentadas por essas comunidades.

O histórico das cotas universitárias no Brasil revela um caminho marcado por debates intensos, avanços significativos e uma resposta efetiva às desigualdades historicamente enraizadas no sistema educacional. A trajetória dessas políticas evidencia o compromisso do país em promover a inclusão social e combater a discriminação, especialmente no âmbito do acesso ao ensino superior.

O marco inicial das cotas no Brasil remonta ao ano 2001, quando a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) implementou um sistema de reserva de vagas para estudantes negros e oriundos de escolas públicas. Esse movimento pioneiro foi seguido por outras instituições de ensino superior em diferentes estados, refletindo a necessidade de superar as barreiras que dificultavam o acesso de determinados grupos à educação superior.

No entanto, o cenário começou a mudar de forma mais abrangente em 2012, quando o governo federal promulgou a Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Essa legislação estabeleceu a reserva de vagas em universidades federais para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, com percentuais destinados a alunos

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, proporcionalmente à composição racial da população local.

As razões que levaram à implementação das cotas no Brasil são multifacetadas e refletem a necessidade de corrigir desigualdades históricas. Uma das principais motivações é a busca por uma representação mais equitativa da diversidade racial e socioeconômica nas instituições de ensino superior. As comunidades afrodescendentes, historicamente marginalizadas, enfrentaram barreiras socioeconômicas e educacionais que limitam seu acesso a oportunidades educacionais.

A implementação das cotas também responde a um compromisso internacional assumido pelo Brasil no combate ao racismo e à discriminação racial. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário, instiga os países a adotarem medidas afirmativas para assegurar a igualdade racial em diversas esferas, incluindo a educação.

Ademais, as cotas universitárias são encaradas como uma estratégia para promover a mobilidade social e reduzir as disparidades econômicas entre diferentes grupos. Ao proporcionar o acesso de estudantes provenientes de escolas públicas e autodeclarados negros e indígenas, as cotas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Ao longo dos anos, o sistema de cotas no Brasil tem evoluído, adaptando-se às mudanças sociais e às necessidades de inclusão. Esse histórico reflete a compreensão crescente da importância de políticas públicas que abordem as desigualdades estruturais, possibilitando a construção de um sistema educacional mais diversificado e representativo. As cotas universitárias são, assim, uma peça fundamental na construção de uma sociedade brasileira mais inclusiva, justa e equitativa.

Justiça Social e Cotas Universitárias para Quilombolas

A implementação de cotas universitárias para quilombolas é reconhecida como uma medida crucial no cenário das políticas de justiça social no Brasil. Em consonância com essa perspectiva, as cotas são percebidas como uma estratégia de reparação e promoção da equidade educacional, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Como afirmado por Gilberto Freyre, “a inclusão de medidas afirmativas, como as cotas, é fundamental para corrigir as desigualdades históricas” (Freyre, 2005).

No âmbito da busca por oportunidades igualitárias e redução das disparidades sociais, as cotas universitárias para quilombolas têm como princípio norteador a justiça social. Estas visam corrigir as injustiças históricas e estruturais que historicamente prejudicaram o acesso equitativo dessas comunidades ao ensino superior. Conforme argumentado por Darcy Ribeiro, “a educação é a chave para a transformação social, e as cotas são um instrumento necessário para garantir essa transformação” (Ribeiro, 1995). Ao reservar vagas especificamente para estudantes quilombolas, as cotas não apenas proporcionam oportunidades educacionais, mas também representam uma chance de romper com ciclos de desigualdade que perpetuam a marginalização.

A dívida histórica com as comunidades quilombolas remonta ao período da escravidão, quando foram submetidas a condições degradantes e privadas do direito à educação formal. Conforme apontado por Abdias do Nascimento, “as cotas são uma resposta ética e moral à histórica negação de oportunidades, um passo rumo à reparação das injustiças cometidas contra as comunidades quilombolas” (Nascimento, 2000). Ao longo do tempo, essas comunidades foram continuamente negligenciadas, sofrendo com a falta de políticas inclusivas que reconhecessem e reparassem as violações históricas cometidas.

A análise das implicações éticas e morais das cotas para quilombolas destaca a importância de considerar a justiça reparadora como um

fundamento ético. A ideia por trás das cotas não é criar privilégios injustificados, mas sim proporcionar oportunidades que foram sistematicamente negadas ao longo da história. Nas palavras de Paulo Freire, “a justiça reparadora é fundamental para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária” (Freire, 1970). Ao fazer isso, as cotas buscam restabelecer um equilíbrio moral, reconhecendo que a ausência de oportunidades educacionais para as comunidades quilombolas é um reflexo de uma história de discriminação.

A legitimidade ética das cotas também está ancorada na visão de uma sociedade mais plural e inclusiva. A diversidade é um valor ético que enriquece a experiência educacional e promove a compreensão mútua entre diferentes grupos. Como ressalta Sueli Carneiro, “as cotas não apenas corrigem uma injustiça histórica, mas também são um passo crucial para a construção de uma sociedade que celebra a diversidade e a igualdade” (Carneiro, 2012).

É crucial destacar que as cotas para quilombolas não excluem outros esforços para promover a equidade, mas são parte de um conjunto de ações necessárias para corrigir as desigualdades sistêmicas. Além disso, o debate ético em torno das cotas é dinâmico, exigindo uma constante reflexão sobre sua eficácia e ajustes para garantir que continuem a cumprir seu papel na busca por justiça social.

Em conclusão, as cotas universitárias para quilombolas desempenham um papel crucial como instrumento de justiça social, abordando a dívida histórica e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A análise ética e moral dessas cotas ressalta sua legitimidade como uma medida de reparação, que não apenas corrige injustiças passadas, mas também sinaliza o compromisso com um futuro mais equitativo para as comunidades quilombolas e, por extensão, para toda a sociedade brasileira.

Equidade Educacional e Distribuição de Oportunidades

A implementação de cotas universitárias para quilombolas é amplamente reconhecida como uma medida crucial no cenário das políticas de justiça social no Brasil. Nesse contexto, as cotas são percebidas como uma estratégia de reparação e promoção da equidade educacional, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Segundo Gilberto Freyre, a inclusão de medidas afirmativas, como as cotas, é fundamental para corrigir as desigualdades históricas (Freire, 2005).

No âmbito da busca por oportunidades igualitárias e redução das disparidades sociais, as cotas universitárias para quilombolas têm como princípio norteador a justiça social. Darcy Ribeiro argumenta que a educação é a chave para a transformação social, e as cotas são um instrumento necessário para garantir essa transformação (Ribeiro, 1995). Reservando vagas especificamente para estudantes quilombolas, as cotas não apenas proporcionam oportunidades educacionais, mas também representam uma chance de romper com ciclos de desigualdade que perpetuam a marginalização.

A dívida histórica com as comunidades quilombolas remonta ao período da escravidão, quando foram submetidas a condições degradantes e privadas do direito à educação formal. Abdias do Nascimento destaca que as cotas são uma resposta ética e moral à histórica negação de oportunidades, constituindo um passo rumo à reparação das injustiças cometidas contra as comunidades quilombolas (Nascimento, 2000). Ao longo do tempo, essas comunidades foram continuamente negligenciadas, sofrendo com a falta de políticas inclusivas que reconhecessem e reparassem as violações históricas cometidas.

A análise das implicações éticas e morais das cotas para quilombolas ressalta a importância de considerar a justiça reparadora como um fundamento ético. A ideia por trás das cotas não é criar privilégios

injustificados, mas sim proporcionar oportunidades que foram sistematicamente negadas ao longo da história. Paulo Freire afirma que a justiça reparadora é fundamental para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária (Freire, 1970). Dessa forma, as cotas buscam restabelecer um equilíbrio moral, reconhecendo que a ausência de oportunidades educacionais para as comunidades quilombolas é um reflexo de uma história de discriminação.

A legitimidade ética das cotas também está ancorada na visão de uma sociedade mais plural e inclusiva. Sueli Carneiro destaca que as cotas não apenas corrigem uma injustiça histórica, mas também representam um passo crucial para a construção de uma sociedade que celebra a diversidade e a igualdade (Carneiro, 2012). A diversidade é considerada um valor ético que enriquece a experiência educacional e promove a compreensão mútua entre diferentes grupos.

É crucial destacar que as cotas para quilombolas não excluem outros esforços para promover a equidade, sendo parte de um conjunto de ações necessárias para corrigir as desigualdades sistêmicas. Além disso, o debate ético em torno das cotas é dinâmico, exigindo uma constante reflexão sobre sua eficácia e ajustes para garantir que continuem a cumprir seu papel na busca por justiça social.

Em conclusão, as cotas universitárias para quilombolas desempenham um papel crucial como instrumento de justiça social, abordando a dívida histórica e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A análise ética e moral dessas cotas ressalta sua legitimidade como uma medida de reparação, não apenas corrigindo injustiças passadas, mas também sinalizando o compromisso com um futuro mais equitativo para as comunidades quilombolas e, por extensão, para toda a sociedade brasileira.

Inclusão e Permanência na Universidade

A inclusão de estudantes quilombolas nas universidades é reconhecida como um avanço significativo em direção à equidade educacional, no entanto, para garantir sua permanência e sucesso acadêmico, torna-se crucial a implementação de políticas específicas de apoio. Em consonância com essa perspectiva, podemos citar as palavras de Paulo Freire, que ressalta a importância de uma educação inclusiva, afirmando que “a educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo.”

Os obstáculos enfrentados pelos estudantes quilombolas após ingressarem nas universidades são variados e complexos. Originários de comunidades com realidades socioeconômicas distintas, a adaptação ao contexto universitário pode ser afetada. Além disso, questões relacionadas à representatividade, discriminação racial e choque cultural podem se tornar barreiras significativas, impactando o bem-estar emocional e psicológico desses estudantes. Nesse sentido, Angela Davis destaca que “em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista.”

Um dos desafios centrais está associado à questão financeira, com muitos estudantes quilombolas enfrentando dificuldades para se manterem durante os anos de graduação, o que pode comprometer sua permanência na universidade. Nesse contexto, políticas de assistência estudantil, como bolsas de estudo, programas de estágio remunerado e moradia estudantil, desempenham um papel crucial na mitigação desses obstáculos. Nas palavras de Martin Luther King Jr., “a educação é a chave para transformar o sonho em realidade.”

A questão da representatividade também desempenha um papel fundamental na inclusão e permanência desses estudantes. A ausência de profissionais e professores com a mesma origem étnica pode impactar a identificação e engajamento dos estudantes quilombolas. A implementação de programas de mentoria, que conectem esses estudantes a profissionais e acadêmicos com experiência semelhante,

pode ajudar na superação desses desafios, proporcionando orientação e apoio. Conforme Maya Angelou afirmou, “não fazemos ideia de quão forte somos até que ser forte é a única escolha que temos.”

Promover ambientes inclusivos e combater a discriminação racial são elementos cruciais para garantir a permanência bem-sucedida dos estudantes quilombolas. Estratégias que visem à conscientização e educação sobre diversidade cultural, aliadas a mecanismos eficazes de denúncia e combate ao racismo, são fundamentais para criar um ambiente universitário acolhedor e respeitoso. Nas palavras de Nelson Mandela, “a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”

Outra consideração importante é o choque cultural que os estudantes quilombolas podem enfrentar ao ingressarem em ambientes acadêmicos predominantemente urbanos e muitas vezes distantes de suas realidades de origem. Programas de acolhimento, eventos culturais e espaços de diálogo podem facilitar a integração desses estudantes, proporcionando oportunidades para compartilhar experiências e superar as barreiras culturais. Como defendido por Malcom X, “a educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àqueles que se preparam para ele hoje.”

É imperativo que as instituições de ensino superior estejam comprometidas com a implementação e aprimoramento contínuo de políticas de inclusão e permanência específicas para estudantes quilombolas. O monitoramento constante do progresso, a coleta de feedbacks e a adaptação das estratégias são aspectos essenciais para garantir a eficácia dessas políticas ao longo do tempo. Conforme Albert Einstein afirmou, “a educação é aquilo que permanece depois que você esqueceu tudo que aprendeu na escola.”

Em resumo, a inclusão e a permanência bem-sucedida de estudantes quilombolas nas universidades exigem uma abordagem holística que

considere aspectos financeiros, representatividade, combate à discriminação racial, integração cultural e apoio emocional. Ao adotar políticas específicas e estratégias eficazes, as instituições de ensino superior não apenas abrem portas para a diversidade, mas também garantem que esses estudantes alcancem o sucesso acadêmico e contribuam positivamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Educação como Ferramenta de Empoderamento

A educação é uma poderosa ferramenta de empoderamento, e o acesso à educação superior desempenha um papel crucial no fortalecimento individual e coletivo das comunidades quilombolas no Brasil. Ao possibilitar o ingresso dessas comunidades nas universidades, a educação superior não apenas abre portas para oportunidades profissionais, mas também promove uma transformação social profunda, impactando positivamente a vida dos indivíduos e o desenvolvimento das próprias comunidades.

Como destaca Bell Hooks (1994):

“O empoderamento do povo preto é a força que, segundo Bell Hooks (1994, p. 56), transcende as barreiras da opressão, iluminando um caminho para a justiça, igualdade e a construção de um futuro onde a diversidade é celebrada e as vozes historicamente silenciadas ressoam com poder e dignidade.”

O empoderamento individual se manifesta de diversas formas quando membros de comunidades quilombolas têm acesso à educação superior. O conhecimento adquirido em instituições acadêmicas amplia as perspectivas e habilidades dos estudantes, capacitando-os a tomar decisões informadas e a participar ativamente na sociedade. O empoderamento educacional permite que esses indivíduos desafiem estereótipos, superem obstáculos e se tornem agentes de mudança em suas próprias vidas.

Além disso, a educação superior proporciona oportunidades de ascensão profissional e econômica. Ao adquirirem qualificações acadêmicas, os estudantes quilombolas ampliam suas opções de carreira, aumentando suas chances de inserção em setores que historicamente lhes foram negados. Isso não apenas eleva o status socioeconômico individual, mas também contribui para a quebra de ciclos de pobreza e marginalização que afetam muitas dessas comunidades.

No contexto coletivo, o acesso à educação superior fortalece as comunidades quilombolas ao trazer conhecimento especializado e habilidades para enfrentar desafios específicos. Profissionais formados nessas comunidades podem atuar como agentes de desenvolvimento local, implementando projetos que beneficiam diretamente suas próprias comunidades. Esse impacto é particularmente significativo quando consideramos a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico local e a preservação das tradições culturais.

A análise de casos de sucesso e narrativas inspiradoras evidencia a transformação social impulsionada pela educação em comunidades quilombolas. Exemplos de indivíduos que superaram adversidades, concluíram seus estudos universitários e retornaram para contribuir com suas comunidades destaca como a educação pode ser um catalisador para o empoderamento.

Narrativas que destacam a trajetória desses estudantes não apenas inspiram as gerações mais jovens, mas também desafiam preconceitos e estigmas associados às comunidades quilombolas. A representatividade de profissionais qualificados dessas comunidades nas mais diversas áreas contribui para a construção de uma imagem mais rica e diversificada do Brasil.

Em suma, a educação superior funciona como uma ferramenta de empoderamento das comunidades quilombolas, capacitando indivíduos a conquistar seu espaço na sociedade e promovendo transformações

profundas no âmbito coletivo. O acesso a oportunidades educacionais não apenas rompe barreiras históricas, mas também oferece um caminho para a construção de um futuro mais promissor, onde a diversidade é valorizada, a inclusão é uma realidade e o empoderamento por meio da educação é uma conquista compartilhada por todos.

Aspectos Legais e Legitimidade das Cotas

A implementação de cotas para quilombolas nas instituições de ensino superior é respaldada por uma série de bases legais que refletem o compromisso do Estado brasileiro em promover a equidade e corrigir desigualdades históricas. Uma das principais referências é a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 68, reconhece a responsabilidade do Estado em regularizar as terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Esse reconhecimento constitucional estabelece uma base legal sólida para a implementação de políticas de ação afirmativa, incluindo as cotas universitárias.

Além disso, a Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, representa um marco legislativo significativo ao estabelecer a reserva de vagas em instituições federais de ensino para estudantes oriundos de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. Embora não mencione especificamente os quilombolas, a legislação reconhece a necessidade de ações afirmativas para grupos historicamente excluídos.

Ao examinarmos a legitimidade dessas políticas à luz dos princípios constitucionais e dos direitos humanos, percebemos que as cotas para quilombolas estão alinhadas com os valores fundamentais de igualdade e não discriminação. A Constituição Federal, em seu artigo 3º, estabelece como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A legitimidade ética e moral dessas políticas é reforçada pelos princípios dos direitos humanos, que reconhecem a importância de medidas

especiais para grupos historicamente marginalizados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil ressaltam a necessidade de combater a discriminação e garantir a igualdade de oportunidades.

Portanto, ao considerar as bases legais e a consonância com os princípios constitucionais e direitos humanos, as cotas universitárias para quilombolas emergem como uma resposta legítima e necessária para corrigir desigualdades históricas, promovendo a inclusão e a equidade no acesso à educação superior. Essas medidas não apenas estão respaldadas pela legislação nacional, mas também refletem o compromisso do Brasil com os valores universais da justiça social e dos direitos humanos.

Parcerias e Envolvimento Comunitário

O papel das parcerias entre as instituições de ensino superior e as comunidades quilombolas é de crucial importância na efetivação das cotas universitárias, constituindo uma ponte essencial para a concretização da inclusão e equidade no ensino superior. Essas parcerias não apenas facilitam o acesso dos estudantes quilombolas às instituições acadêmicas, mas também desempenham um papel fundamental na criação de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos e sensíveis à diversidade.

A investigação do papel das parcerias revela que a colaboração entre as instituições de ensino superior e as comunidades quilombolas vai além da simples implementação das cotas. Envolve a criação de mecanismos eficientes de diálogo e consulta, onde as necessidades específicas das comunidades são consideradas no desenvolvimento e aprimoramento contínuo das políticas de inclusão. As instituições de ensino superior, ao estabelecerem parcerias sólidas, têm a oportunidade não apenas de serem facilitadoras do acesso, mas também de promoverem um diálogo construtivo que enriquece a experiência educacional de todos os envolvidos.

A análise do envolvimento comunitário no desenvolvimento e implementação de políticas educacionais inclusivas destaca a importância da participação ativa das comunidades quilombolas. O diálogo constante, a troca de experiências e a compreensão das particularidades culturais contribuem para a construção de políticas mais eficazes e alinhadas com as reais necessidades das comunidades. O envolvimento comunitário não é apenas um componente simbólico, mas um elemento substancial na criação de um ambiente acadêmico que respeita e valoriza a diversidade.

Ademais, as parcerias e o envolvimento comunitário desempenham um papel crucial na superação de desafios específicos enfrentados pelos estudantes quilombolas, desde questões socioeconômicas até obstáculos culturais. A implementação de programas de apoio acadêmico e psicossocial, adaptados às demandas específicas desses estudantes, torna-se viável por meio do diálogo contínuo e colaboração entre as partes envolvidas.

Em resumo, as parcerias entre as instituições de ensino superior e as comunidades quilombolas, aliadas a um profundo envolvimento comunitário, não só são essenciais para a efetivação das cotas universitárias, mas também promovem uma transformação mais ampla no cenário educacional. Essas práticas colaborativas reforçam o compromisso com a inclusão, respeito à diversidade e contribuem para a construção de sociedades mais justas e igualitárias.

Conclusão:

A implementação de cotas universitárias para quilombolas no Brasil é um passo significativo em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, onde o acesso à educação superior não é mais um privilégio restrito a determinados grupos, mas sim um direito fundamental estendido a comunidades historicamente marginalizadas. Ao longo deste texto, exploramos diversas dimensões desse tema, desde a fundamentação

teórica que respalda a necessidade de ações afirmativas até o impacto social, cultural e os desafios enfrentados pelos estudantes quilombolas nas universidades.

A fundamentação teórica destacou a importância de teorias educacionais, como as de Paulo Freire e Pierre Bourdieu, na compreensão das desigualdades estruturais que afetam as comunidades quilombolas. A teoria crítica da raça, de W. E. B. Du Bois e Frantz Fanon, acrescentou uma perspectiva fundamental sobre o papel do racismo estrutural na limitação do acesso à educação. Já a filosofia do reconhecimento, de Axel Honneth, ressalta a necessidade de políticas que garantam o reconhecimento social como um direito fundamental, enfatizando a relevância das cotas para reparação histórica.

Ao explorar o histórico das cotas no Brasil, percebemos a evolução gradual dessas políticas, desde iniciativas pioneiras em universidades estaduais até a promulgação da Lei de Cotas em 2012. A análise dessas políticas foi acompanhada pela compreensão das razões que levaram à sua implementação, destacando o compromisso do país em enfrentar desigualdades históricas e cumprir acordos internacionais de combate ao racismo.

A discussão sobre equidade educacional e distribuição de oportunidades revelou como as cotas universitárias para quilombolas contribuem para a correção de injustiças históricas, proporcionando acesso a oportunidades educacionais mais justas e igualitárias. As análises apontaram para a importância não apenas do acesso, mas também do suporte necessário para garantir o sucesso acadêmico desses estudantes, reconhecendo a necessidade de uma abordagem abrangente.

Avaliamos o impacto social e cultural das cotas, observando como elas desempenham um papel fundamental na transformação dessas comunidades. As políticas afirmativas não apenas abrem portas para oportunidades educacionais, mas também promovem a diversidade

cultural nas instituições de ensino superior, desafiando estereótipos, quebrando barreiras e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e rica em perspectivas.

Ainda, ao investigar os desafios enfrentados pelos estudantes quilombolas e avaliar as políticas de apoio à permanência, destacamos a importância de estratégias que vão além do ingresso na universidade. O enfrentamento de obstáculos financeiros, a promoção da representatividade, a criação de ambientes inclusivos e o combate ao racismo são elementos chave para garantir uma experiência acadêmica positiva e bem-sucedida.

Em conclusão, as cotas universitárias para quilombolas representam não apenas uma política de inclusão, mas uma afirmação da necessidade de reconhecimento, reparação e construção de uma sociedade mais justa e equitativa. O caminho para a transformação social e cultural não é isento de desafios, mas a implementação efetiva de políticas de apoio à permanência e ações afirmativas cria oportunidades para superar esses obstáculos e construir um futuro mais promissor para as comunidades quilombolas e para o Brasil como um todo. Ao garantir que a educação superior seja verdadeiramente acessível a todos, independentemente de sua origem, o país avança na construção de uma sociedade onde a diversidade é valorizada, a inclusão é uma realidade e a justiça social é uma conquista compartilhada por todos os seus cidadãos.

REFERÊNCIAS

AMARO, Ana; PÓVOA, Andreia; MACEDO, Lúcia. **A arte de fazer questionários**. Porto, Portugal: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 2005.

BARBOSA, Altemir José Gonçalves; CAMPOS, Renata Araújo; VALENTIM, Tássia Azevedo. **A diversidade em sala de aula e a relação professor-aluno**. Estudos de psicologia, v. 28, n. 4, p. 453-461, 2011.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Quilombola**. Resolução nº 8 de 2012. Brasília: MEC/Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Básica

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. **Educação Anti-Racista: caminhos abertos pela lei Federal nº 10.639/03**. Brasília 2005.

CHEMIM, Maria Socorro A. **Os desafios da escola pública Paranaense na Perspectivava do professor PDE**. Paraná. 2013.

DE ASSIS, Luís Guilherme Resende. **Da romaria negra popular às comunidades quilombolas do norte do Tocantins**. *Áltera Revista de Antropologia*, v. 1, n. 4, 2018.

GOMES, Nilma Lino. **Educação Anti-Racista: caminhos abertos pela lei federal nº 10.639/03**. Brasília 2005.

HENRIQUES, R. M. **O Currículo Adptado na Inclusão de Deficiente Intelectual**. Disponível:
<www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/489-4.pdf > Acesso em: 31 de Out. 2018.

HENRIQUES, R. (2002). **Raça e gênero no sistema de ensino: os limites das políticas universalistas na educação**. Brasília: Edições Unesco Brasil.

MUNANGA, Kabengele (Org). **Superando o Racismo na Escola**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília, 2005.

NASCIMENTO, Hérika Barbosa. **Inclusão de educandos de comunidades quilombolas em uma escola urbana: situação e desafios**. 2017.

PEREIRA, Amilcar Araújo. **“Por uma autêntica democracia racial!”: os movimentos negros nas escolas e nos currículos de história.** Revista História Hoje, v. 1, n. 1, p. 111-128, 2017.

PPP (**Projeto Político Pedagógico** – Col. Estadual Getúlio Vargas, 2016).

SILVA, Tainan Silva e. **O colorismo e suas bases históricas discriminatórias.** Direito UNIFACS – Debate Virtual. Salvador, n 201, 2017.

Disponível em:

<<http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/4760/3121>>.

Acesso em 31 de outubro de 2018. SOUZA, Bárbara Oliveira. **Aquilombar-se: panorama histórico, identitário e político do movimento quilombola brasileiro.** 2008.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!